

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia comercial para la promoción en redes sociales de hoteles inteligentes. aplicación en el Meliá Trinidad Península

Autores: Claudia María Sánchez Castillo, MSc, <https://orcid.org/0009-0007-9579-9140>

Directora Comercial, Hotel Meliá Trinidad Península. cmsanc98@gmail.com

Evelina Cardet Fernández, MSc. Prof. Auxiliar, <https://orcid.org/0000-0002-5954-1325>

Profesora, Metodóloga, Universidad de Holguín. evelina@uho.edu.cu

Olga Lidia Ortiz Pérez, Dra. C. Prof. Titular, <https://orcid.org/0009-0000-4040-1712>

Vicedecana Facultad Ciencias Económicas, Universidad de Holguín. oortiz@uho.edu.cu

Resumen: La industria hotelera está experimentando una transformación digital hacia la implementación de hoteles inteligentes, impulsada por la búsqueda de mayor eficiencia, sostenibilidad y personalización de la experiencia del cliente; en ello, el uso correcto de la tecnología juega un papel fundamental. En Cuba, la hotelería está destinada a resaltar los valores culturales y tradicionales de cada región, y se trabaja para que cada producto esté en consonancia con los tiempos actuales. El recién inaugurado Hotel Meliá Trinidad Península, está dotado de sistemas que utilizan tecnología de punta que lo convierten en el hotel más moderno del país, allí se integran las tecnologías de vanguardia, los procesos operativos eficientes y una visión centrada en el cliente. Por ello el objetivo la investigación desarrollada tiene diseñar una estrategia para la promoción en redes sociales del Meliá Trinidad Península que favorezca su conversión en hotel inteligente y contribuya al incremento de las ventas.

Palabras clave: Hotel inteligente, promoción hotelera, tecnologías

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

53 32 – 266307

53 59935212

<http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

